

METALLAR YUZASINI KARROZIYABARDOSHLILIGINI OSHIRISH

Mirsaidov Maxmudjon Xabibullayevich

Namangan Muhandislik-qurilish instituti o'qituvchisi

Anatatsiya. Ushbu maqolada metallar yuzasida bo'ladigan korroziya jarayonini o'rganish va oldini olish, hamda korroziya bardosh materialni ishlab chiqarish uchun bajariladigan jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan chiqindini qayta ishlash yuzasida ham fikrlar ilgari surilgan.

***Kalit so'zlar.** Korroziya, "MEXMASH" MChJ, oqava suvlar, fosfatlash, moysizlantirish, dispers sistemalar, oksid parda, fosfat qoplama, sink qoplama, travleniya, aktivatsiya.*

Kirish. Respublikamiz mustaqilligidan keyingi sanoat tarmoqlarining keng miqyosida rivojlanishi natijasida zamonaviy texnologik usullar, jihozlar va uskunalar ishlab chiqarishda foydalanilmoqda.[3]

Jihoz va uskunalaridan foydalanish davomida ularning ish qobiliyatini saqlash, ishonchli ishlashini ta'minlash uchun ularni korroziyadan himoya qilish dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa atmosferaning har xil korroziya-faol moddalar bilan umumiy ifloslanishi, hamda neft va gaz maxsulotlarini qazib olish, saqlash va transport qilishda ishlov beriladigan maxsulotlarning o'ziga xos xususiyatlari shu sohada qo'llaniladigan jihozlarning korroziyabardoshliligini oshirishni talab qiladi.

Metallarning korroziyaga qarshilik qobiliyati **korroziyabardoshlik** deyiladi. Metall va ularning qotishmalari har xil haroratli sharoitlarda va har xil tashqi muhitlarda turlicha korroziya - bardoshlilikka ega bo'ladi. Metallar yuzasini korroziyabardosh qilinishining usullari va turlari juda ko'p bu jarayonlarni amalga oshirishning asosiy maqsadi sanoat ishlab chiqarish bo'ladimi yoki kundalik xayotimizda ishlatiladigan uskuna va jihozlarning uzoq muddat bizga xizmat qilishini ta'minlashdan iborat.[5]

Tadqiqotning o'rganish maqsadi va usullari.

Korroziyaga qarshi himoya usullari konstruksion, texnologik va foydalanish davridagi tadbirlarga bo'linadi va uning usullari korroziya eksperimental tadqiqotlar asosida ishlab chiqiladi.

Metall (material)lar ularni qurshab turgan muhit ta'sirida har xil tezlikda yemiriladi. Bu yemirilishning asosiy sababi metall sirtining tashqi muhit bilan kimyoviy o'zaro ta'siri natijasida bo'ladi.

Metall yuzasida hosil bo'lgan oksid pardasi butun va metal bilan yopishqoqligi yaxshi bo'lsa hamda uning hajm kengayish koeffitsiyenti metallnikiga yaqin bo'lsa, bunday oksid parda metallni keyinga bo'ladigan korroziya jarayonidan himoya qilish xususiyatiga ega bo'ladi.

1-rasm. Karroziya turlari

1-rasmda karroziyaning asosiy turlari keltirilgan. Xar bir karroziya turi borki metal yuzasida yemirilishni yuzaga keltiradi. Demak shu karroziyani oldini olish maqsadida karroziyaga chidamli metal qoplamalarni qilish hozirgi kunda dolzarb mavzu hisoblanadi.

MEXMASH M.CH.J” Namangan viloyati Namangan shaxri Oromgoh 27 da joylashgan. 1974 yilda “ Namangan mexanizatsiya va avtomatlashtirish vositalari mashinasozlik zavodi” nomi bilan ishga tushirilgan, 1982-yilda ilg‘or texnologik uskunalar bilan qayta jihozlangan korxonaga qurib bitkazildi. 1991-yilga qadar xarbiy sanoat uskunalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. 1995-yildan hozirgi nomda. Korxonaga hozirgi kunda 1 yilda 50 dan ortiq turdagi mahsulotlar ishlab chiqarib kelmoqda. Og‘ir sanoatga asoslangan ishlab chiqarish korxonasida bizga muhim bo‘lgan hozirgi kunda burama mix (samarez) ishlab chiqarib kelinmoqda ishlab chiqarish ko‘lami yildan yilga sezilarli ortib sifati ko‘rsatkichlari ham ortib bormoqda. Korxonani ishlab chiqarish jarayonini qisqacha keltirib o‘tadigan bo‘lsak: biz uchun muhim bo‘lgan samarez ishlab chiqarish jarayoni hamda ketma-ketligini quyidagilardan iborat.

- Sim cho‘zish
- Pishirish
- Sim yuzasini qoplama qilish (fosfatirovaniya)
- Kalibrovka to‘g‘rilash
- Kesish kallak ochish
- Rezba ochish
- Pishirish
- Galvanika (fosfatirovaniya)
- Qadoqlash

Samarez ishlab chiqarish jarayonida sim yuzasini fosfat qoplama qilish hamda, pishirish (termoobrabotka) jarayonidan so‘ng samarez yuzasini qoplama qilish galvanika yani yemirilish, zanglashga qarshiligini oshirish uchun qo‘llaniladi. Fosfatlashning mohiyati

mahsulot yuza qismida temir, rux yoki marganets fosfatidan tashkil topgan himoyalovchi qobiqni hosil qilishdan iboratdir. Qoplama qilish jarayonida har qanday parametr alohida e'tibor bermoq lozim, chunki jarayonda qaysidir parametrdagi (temperatura, bosim, konsentratsiya) o'zgarish bo'lsa chiqayotgan mahsulot sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan ishlab chiqarish avtomatik liniyasini ishlash rejimi hamda ishchi parametrlarini to'g'ri taqsimlash doim nazoratda tutish juda muhim hissoylanadi. Yuqoridagi ketma-ketlikdan kelib chiqqan xolda bizga sim ishlab chiqarish hamda samarez ishlab chiqarish jarayonidagi qoplama ya'ni fosfatirovaniya jarayoni biz ko'rib chiqamiz, chunki ushbu jarayonda chiqayotgan chiqindi suvni tozalash bizni oldimizga qo'yilgan maqsadimiz hissoylanadi.

Fosfatlash jarayonida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar tavsifi

1-jadval

No	Jarayon nomi	Kimyoviy moddalar turi	Komponentlari	Faol qismning kons.	pH
1	Moysizlantirish	Triynatriy fosfat	Na ₃ PO ₄	50-70	9-12
		Kaustik soda	NaOH	18-19	
2	Zararlantirish (travlena)	Tuzli kislota	HCl	31,5	
3	Yuza aktivatsiyasi uchun	Yuza aktivatsiyasi uchun	Na ₂ CO ₃	62	8,5-10
			TiO	38	
4	Fosfatlash	Fosfatlash uchun eritma	H ₃ PO ₄	37-38	
			HNO ₃	18-19	
			ZnO	15-16	
			H ₂ O	29-30	

Sinklash jarayonida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar tavsifi quyidagi jadvalda berilgan.

2-jadval

No	Jarayon nomi	Kimyoviy moddalar turi	Komponentlari	Faol qismning kons. %	pH
1	Yuvish	CyB	H ₂ O	70	
2	Moysizlantirish	Triynatriy fosfat	Na ₃ PO ₄	50-70	9-12
		Kaustik soda	NaOH	18-19	
3	Sinklash	sink metall	Zn	7-12	5,5-6,0
		Ammoniy xlorid	NH ₄ Cl	50-60	
		Sink xlorid	ZnCl ₂	17-20	
		Tiomachevina	CH ₄ N ₂ S	5-7	
4	Yuvish	Suv	H ₂ O	80-90	

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra hulosa qilish mumkinki, "MEXMASH" MChJ fosfatlash va sinklash uchastkasida chiqindi gazlarni ifloslovchilar fosfat, sink, xlorid kislota gazlari va ishqor eritmasi qaynash jarayonida hosil bo'ladigan gazlardan iborat.

Uskuna avtomatik ravishda quyidagi ketma ketlikda ishlaydi.

Texnologik jarayon ketma-ketligi: yuklash → yog'sizlantirish → yuvish → vodorod xlorid bilan tozalash (travlenie) → yuvish → yuza qismini aktivlashtirish → fosfatlash → yuvish → yukni tushirish → degidratsiya (quritish) → maxsus yog'da yog'lash → degidratsiya (quritish).

Bu operatsiyalar yog'sizlantirishdan boshlab yakuniy yuvishga qadar ketma-ket vannalarda amalga oshiriladi. Mahsulot maxsus barabanlarga yuklanadi va bu barabanlar uskunaning o'zidagi rels bo'ylab harakatlanuvchi kran yordamida vannalarga avtomatik ravishda tushib chiqadi.

Yuklash – pishirish bo'limidan kelgan tayyor mahsulot maxsus barabanlarga to'g'rilagich yordamida yuklanadi.

Yog'sizlantirish – maxsus barabanga solingan tayyor mahsulot maxsus avtomatik kran yordamida yog'sizlantirish vannasiga tushadi. Bu jarayon 10-12 daqiqa 60 - 70°C da natriy fosfat, natriy gidroksidi ishtirokida Ph 12-14 gr/sm³ bo'ladi. Bunda mahsulot yuzasidagi ishlab chiqarish jarayonida hosil b'lgan yog' va yog' mahsulotlari tuproq chang shunga o'xshash suvda eriydigan birikmalardan tozalanadi.

Travleniya – xlorid kislotaning 17-25 % li eritmasi yordanida metall yuzasidagi oksid pardani yemirish hamda temir ionlarini Fe³⁺ hosil qilishdan iborat. Ushbu jarayon Ph 1-1,5 gr/sm³ 20-25°C da 10-12 minut davom etadi.

Aktivatsiya – titan oksidlari sulfatlari yordamida ion shakliga keltirilgan Fe³⁺ ionlarini metall yuzasida teng taqsimlanishini ta'minlab beradi. Bu jarayon 1,5-2 daqiqa 30 - 35°C da natriy fosfat, natriy gidroksidi ishtirokida Ph 5,5-6 gr/sm³ bo'ladi. Aktivatsiya jarayonidan chiqqanda metall yuzasida temir ionlari to'liq taqsimlanadi va kegingi jarayon uchun bu juda muhim hissoqlanadi.

Qoplama (fosfatrovaniya) – rux fosfat, rux nitrat tuzlari yordamida karroziyabardosh mahsulot ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi. Ushbu jarayonda Ph 2,5-3,5 gr/sm³ 80-85°C da 10-12 minut davom etadi, qoplama vannasida detal yuzasiga karroziyadan saqlanish maqsadida fosfat qoplama qilinadi.

Moylash – maxsus antikarrozion moy yordamida detallar ustiga qoplama qilingandan so'ng suv va bog'lanmagan fosfat tuzlaridan tozlaydi va to'liq jarayon amalga oshadi.

Yuvish – xar bir jarayondan so'ng toza suv bilan yuviladi, chunki bir jarayondan ikkinchi jarayonga o'tish davrida kimyoviy moddalar aralashib ketadi, bu esa kimyoviy moddalarni sifati hamda jarayonni to'liq amalga oshishiga to'sqinlik qiladi.

Qadoqlash – tayyor bo'lgan sifatli mahsulot qadoqlash bo'limiga yuboriladi, hamda

maxsus karobkalarga solinib omborga yuboriladi.

Xar bir jarayon maxsus vannalar hamda maxsus barabanlarda avtomatik liniyada amalga oshiriladi.

Muhokama va natijalar. Ishlab chiqarish korxonasi samarez ishlab chiqarish jarayonida material yuzasini karroziyadan saqlash hamda uning tashqi dizaynini yaxshilash maqsadida fosfatlash hamda sinklash jarayonlari amalga oshiriladi. Xar qanday ishlab chiqarish borki muammo va chiqindilar yani ishlab chiqarish qoldiqlari mavjud. Shunday ekan ushbu chiqindilarni qayta ishlash atrof-muhitga va inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishini oldini olishimiz mumkin. Ishlab chiqarishda fosfatlash jarayonida fosfat eritma cho'kmalari va metalga to'yingan eritma hosil bo'ladi.

Fosfat eritma tarkibidagi quyuuq massa tarkibi

jadval 3

	Fe ₂ O ₃	P ₂ O ₅	CaO	MgO	ZnO	K ₂ O	SO ₃	MnO
	46,3	43,6	0,11	0,1	8,4	0,39	1,2	0,06

Fosfat eritmaning suyuq chiqindi qismi

jadval 5

Na	Fe	P	Ca	Mg	Zn	K	S	Mn
17,4	28,3	24,6	6,41	2,4	11,23	0,2	0,24	0,16

Jadvaldan ko'rinib turibdiki tarkibidagi fosfor elementini bog'lab o'g'it ishlab chiqarish yoki tarkibidagi rux metalini rux xlorid shaklida ajratib olib metallurgiya va boshqa turli soxalar uchun xom asyo sifatida foydalanish mumkin .

Rux saqlovchi konsentratidan rux xloridi olish jarayonini ilmiy tomondan asoslash uchun kinetik xarakterdagi ma'lumotlar kerak. Buning uchun avtoklavda Zn:HCl=1:1,1 nisbatda 28 %li rux xloridi eritmasi bilan ruxni ajratib olish uchun xarorat va jarayonning davomiyligi o'rganildi. O'zgaruvchan parametr sifatida harorat 70, 80 va 90 °C va ajratib olish jarayoni davomiyligi 6, 8 va 10 soatni tashkil etdi. xlorid kislotali eritmaga ruxni ajratib olish jarayoniga haroratning ko'tarilishi ajratish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.[9]

Hulosa: Ishlab chiqarish jarayonidan ko'rinib turibdiki hozirgi kunda karroziya bardosh materiallarga bo'lgan talab juda yuqori, lekin ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan zararli moddalarni tashqi muhitga chiqishi juda katta zarar hisoblanadi. Bugungi kunda ishlab chiqarishlarni chiqindisiz texnologiyalar asosida tashkil etish va chiqindilardan unumli foydalangan holda boshqa bir ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifatida foydalanish bizning oldimizga qo'yilgan asosiy maqsad hisoblanadi.[4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi Toshkent "Musiqqa" nashriyoti 2010. – S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov
2. Oqava suvlarni oqizish tarmoqlari "Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi"

Toshkent. 2014– E.S.Buriyev, K.F.Yakubov

3. Sanoat chiqindilarini tozlash texnologiyasi asoslari “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti” Toshkent. 2011– M.N.musayev

4. Xabibullayevich, M. M. (2023). SANOAT CHIQINDI SUVLARNI QAYTA ISHLASH SISTEMASI. *Journal of new century innovations*, 38(2), 101-108.

5. Dadakhojhaev, A., Xamrakulov, M. A., Mirsaidov, M., & Abdulakimov, A. (2023). INCREASING IN FERTILITY, MELIORATIVE STATE OF SALINE SOILS DUE TO THE ORDER OF PRIORITY. SEEDING OF AGRICULTURAL CROPS. *Journal of new century innovations*, 38(2), 96-100.

6. Maxmudjon, M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). KALSIY VA AMMONIY NITRATLARNI ETANOL ISHTIROKIDA EKSTRAKTSIYALASHNI TADQIQ QILISH. *PEDAGOG*, 6(11), 230-236.

7. Xabibullayevich, M. M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). OHAKTOSH ASOSIDA KALSIY NITRAT ISHLAB CHIQRISH XOSSALARI VA TEXNOLOGIYASI. *PEDAGOG*, 6(11), 225-229.

8. Hamza O'G'Li, B. H., Xabibullaevich, M. M., Qarshiboevna, E. M., & O'G'Li, D. M. K. (2023). NEFT VA GAZNING KIMYOVIY TARKIBI. *Yosh mutaxassislar*, 1(03), 53-57.

9. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО ЦИНКА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ Rosulov M.S dis Toshkent 2020-yil

10. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN“ ANAVIY BO“ LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG“ ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 783-786.

11. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-18.

12. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.

13. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

14. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).

15. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

16. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
17. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.